

RESUMO (PRÁTICAS PROFISSIONAIS OU ESTUDOS TEÓRICOS) -
FENOMENOLOGIA, PENSAMENTO EXISTENCIAL E FILOSOFIA: ENSAIOS
TEÓRICOS

**O SILENCIAR INQUIETO DO FIM: UMA ANÁLISE FENOMENOLÓGICA-
EXISTENCIAL SOBRE A MORTE NA CONTEMPORANEIDADE**

Gabriel Patric Alves Da Silva Moro (gabriel.patric2015@gmail.com)

A morte desperta-nos fascínio e temor ao longo dos tempos, tendo inspirado discussões

na filosofia, religião e diversas áreas do saber científico, seja pela busca de propósito à

existência — ou ao não-existir —, pela tentativa religiosa de imortalização do humano através

da promessa de vida após a morte, ou ainda, pela atual — e ilusória —, procura de sua

postergação, ao mercantilizar a experiência de finitude mediante à fabricação de fórmulas

mágicas da juventude produzidas pela indústria de cosméticos, ou pela hipermedicalização que

a dor, o luto, e o sofrimento entorpece. Na Antiguidade, o ser humano estabelecia uma relação

de familiaridade com a morte, conservada ainda no período medieval, aos modos de uma domesticação. Já na modernidade sucedeu-se uma importante ruptura paradigmática, em que, com o apogeu da cientificidade, a morte tornou-se interdita. Deste modo, o presente ensaio objetivou apreender os atravessamentos histórico-culturais da contemporaneidade ocidental acerca da significação do fenômeno da morte sob o prisma fenomenológico-existencial, por intermédio de uma revisão integrativa da literatura nacional, na qual localizou-se inicialmente 152 artigos, com uso combinado dos descritores morte, luto, fenomenologia-existencial e contemporaneidade, nas bases de dados SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Scholar. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, restaram 10 artigos publicados entre os anos de 2003 e 2021. Os resultados da revisão assinalam a uma perpetuação da normativa preestabelecida de contenção ou omissão da morte na pós-modernidade, afastada da cotidianidade, higienizada e encoberta pelo véu da impessoalidade, veiculada nas mídias como espetáculo extraordinário, asséptico e distante, em uma incessante busca de sua neutralização revelada em contornos distintos, que transpassam desde funerais mais breves, cemitérios afastados, negação do luto, até mesmo à extirpação do direito à própria morte e à imposição à

discrição emocional — tanto aos moribundos, como aos enlutados —, à proporção que,

hodiernamente, não temos tempo para o sofrimento, associado à baixa produtividade. Assim,

rondando nosso existir contemporâneo sob atravessamentos próprios, inominável, mas ainda

assim, infatigável visitante do existir, a morte e a angústia do morrer precisam ser tematizadas,

pois fruto de sua administração impessoal, são as neuroses coletivas e um tabu que nos leva a

morrer tentando nos proteger de nossa própria vida.

Palavras-chave: morte luto fenomenologia-existencial contemporaneidade.